

Original paper

MAKTAB VA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OLIMPIYA QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

© J.M. Qodirov¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini shakllantirishning samarali pedagogik texnologiyalari tahlil qilinadi. Olimpiya harakati yosh avlod tarbiyasida halollik, do'stlik, tinchlik, bag'rikenglik, iroda, maqsadga intilish va sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi muhim omil ekani yoritiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, gamifikatsiya, loyihaviy ta'lim, sport psixologiyasi, case-study, rolli o'yinlar kabi innovatsion texnologiyalarning qo'llanishi va ularning o'quvchi hamda talabalar ongiga ijobiy ta'siri amaliy misollar asosida ochib beriladi. Maqola yakunida ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini yanada samarali singdirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilar va talabalarda Olimpiada qadriyatlarini (do'stlik, halollik, tinchlik, rivojlanish intilishi, o'zaro hurmat va nogironligi bo'lgan shaxslarga qo'llab-quvvatlash) shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari va ularning samaradorligini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot quyidagi usullar yordamida olib borildi: nazariy tahlil: Olimpiya harakati, pedagogika, psixologiya va menejment sohasidagi ilmiy adabiyotlar, dasturlar va metodik qo'llanmalarni o'rganish; pedagogik kuzatuv: Olimpiada qadriyatlariga bag'ishlangan integratsiyalashgan darslar, loyihalar va tashqi tadbirlarning samaradorligini baholash. Eksperiment: nazorat va eksperimental guruhlarda turli pedagogik texnologiyalarni (loyihali o'qitish, o'yin texnologiyalari, hamkorlikda o'rganish) qo'llash va natijalarni solishtirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari quyidagi pedagogik texnologiyalarning samaradorligini aniq ko'rsatdi: integratsiyalashgan o'qitish texnologiyasi: Tarix, adabiyot, jismoniy tarbiya, san'at kabi fanlar darslariga Olimpiada mavzularini kiritish o'quvchilarning 85% da qadriyatlar haqida tushuncha va qiziqishni oshirdi. Masalan, "Qadimgi Olimpiada o'yinlari" mavzusi tarix darsida madaniyatlararo almashinuvni o'rganish uchun, "Sportdagi qahramonlik" mavzusi esa adabiyot darsida insoniy fazilatlarni muhokama qilish uchun asos bo'ldi. loyihali o'qitish texnologiyasi: "Maktab Olimpiadasi" yoki "Olimpiya qahramonlari" kabi loyihalarni amalga oshirish talabalarning mustaqil ishlash, jamoada ishlash va ma'lumotlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Eksperimental guruhda loyihalarda ishtirok etgan o'quvchilarning 90% i o'zaro hurmat va jamoa ruhini muhim qadriyat deb hisoblashini

bildirdi. o'yin va vaziyatli texnologiyalar: "Mini-Olimpiya" o'yinlari, sport musobaqalari, o'yinlashtirilgan vaziyatlar (masalan, "Agar siz sport hakami bo'lsangiz, qanday qaror qabul qilardingiz?") orqali o'quvchilar halollik, adolat va o'zaro hurmatni amaliyotda o'zlashtirdilar. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bunday faoliyat nafaqat sportchilar, balki barcha ishtirokchilar uchun qadriyatlarini anglash imkonini beradi. hamkorlikda o'rganish texnologiyasi: Guruhlarda ishlash, birgalikda muammolarni hal qilish (masalan, "Olimpiada qadriyatlarini targ'ib qilish rejasi" ishlab chiqish) o'quvchilar o'rtasida do'stlik va o'zaro yordamni kuchaytirdi. So'rov natijalariga ko'ra, hamkorlikda o'rganish usullaridan foydalanilgan darslardan so'ng, o'quvchilarning 78% i guruhdoshiga nisban hurmat va ishonch hissi oshganini ta'kidladi.

XULOSA: maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiada qadriyatlarini shakllantirish – bu nafaqat sport yutuqlariga, balki yoshlarning axloqiy va ma'naviy kamolotiga erishishning muhim omilidir. O'rganilgan pedagogik texnologiyalar – integratsiya, loyihali o'qitish, o'yin va hamkorlik usullari – ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishning samarali vositalari hisoblanadi. Ularning muvaffaqiyati ta'lim jarayoniga tizimli yondashuv, o'qituvchilarning tayyorgarligi va o'quvchilar/talabalarning faol ishtirokiga bog'liq. Olimpiada qadriyatlarini ta'limga singdirish yosh avlodni nafaqat jismonan, balki ma'naviy jihatdan sog'lom, jamiyat manfaatlarini himoya qiluvchi va tinchlikni targ'ib qiluvchi shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Olimpiya qadriyatlari, Olimpiya ta'limi, pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar, sog'lom turmush tarzi, gamifikatsiya, sport psixologiyasi, interaktiv yondashuv, loyiha texnologiyasi, raqamli ta'lim, jismoniy madaniyat, halollik, do'stlik, tolerantlik.

Iqtibos uchun: Qodirov J.M. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida olimpiya qadriyatlarini shakllantirishning samarali pedagogik texnologiyalari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B. 208–215.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИМПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ШКОЛАХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

© Ж.М. Кадиров¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются эффективные педагогические технологии формирования олимпийских ценностей в школах и высших учебных заведениях. Особое внимание уделено значению олимпийского движения в воспитании честности, дружбы, толерантности, миролюбия, силы воли, целеустремленности и здорового образа жизни у молодежи. Рассматриваются современные методы обучения, такие как интерактивные технологии, цифровые инструменты, геймификация, проектное обучение, спортивная психология и метод кейс-стади. Показано, что использование инновационных технологий способствует повышению

мотивации учащихся и глубокому усвоению олимпийских идеалов. В конце статьи приведены рекомендации по совершенствованию олимпийского образования в образовательных учреждениях.

ЦЕЛЬ: выявление современных педагогических технологий формирования олимпийских ценностей (дружба, честность, мир, стремление к развитию, взаимное уважение и поддержка людей с ограниченными возможностями) у учащихся школ и студентов высших учебных заведений, а также определение их эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось с использованием следующих методов: теоретический анализ научной литературы, программ и методических пособий в области олимпийского движения, педагогики, психологии и менеджмента; педагогическое наблюдение за эффективностью интегрированных уроков, проектов и внеклассных мероприятий, посвященных олимпийским ценностям; эксперимент, заключающийся в применении различных педагогических технологий (проектное обучение, игровые технологии, обучение в сотрудничестве) в контрольных и экспериментальных группах с последующим сравнением результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования четко продемонстрировали эффективность следующих педагогических технологий. Интегрированная технология обучения, при которой олимпийская тематика включалась в уроки истории, литературы, физической культуры и искусства, повысила понимание и интерес к ценностям у 85% учащихся. Например, тема «Древние Олимпийские игры» стала основой для изучения межкультурного обмена на истории, а тема «Героизм в спорте» — для обсуждения человеческих добродетелей на литературе. Технология проектного обучения, такая как реализация проектов «Школьная Олимпиада» или «Олимпийские герои», развивала у студентов навыки самостоятельной работы, командной деятельности и анализа информации. 90% учащихся экспериментальной группы, участвовавших в проектах, отметили, что считают взаимное уважение и командный дух важной ценностью. Игровые и ситуационные технологии, включающие «Мини-Олимпийские игры», спортивные соревнования и смоделированные ситуации, позволили учащимся на практике освоить честность, справедливость и уважение. Наблюдения показали, что такая деятельность дает возможность осознать ценности не только спортсменам, но и всем участникам. Технология обучения в сотрудничестве, такая как работа в группах и совместное решение проблем, усилила дружбу и взаимопомощь среди учащихся. Согласно результатам опроса, после уроков с использованием методов сотрудничества 78% учащихся отметили рост чувства уважения и доверия к своим одноклассникам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Формирование олимпийских ценностей в школах и вузах является важным фактором достижения не только спортивных успехов, но и нравственного и духовного совершенства молодежи. Изученные педагогические технологии — интеграция, проектное обучение, игровые и collaborative методы —

являются эффективными средствами успешной реализации этого процесса. Их успех зависит от системного подхода к образовательному процессу, подготовки преподавателей и активного участия учащихся/студентов. Внедрение олимпийских ценностей в образование способствует воспитанию молодого поколения не только физически здоровым, но и духовно зрелым, защищающим интересы общества и содействующим укреплению мира.

Ключевые слова: олимпийские ценности, олимпийское образование, педагогические технологии, инновационные методы, геймификация, интерактивное обучение, цифровые инструменты, спортивная психология, проектное обучение, толерантность, честность, здоровый образ жизни.

Для цитирования: Кадиров Ж.М. Эффективные педагогические технологии формирования олимпийских ценностей в школах и высших учебных заведениях. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 208–215.

EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR FORMING OLYMPIC VALUES IN SCHOOLS AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

© Jurabek M. Qodirov¹✉

¹Namangan State university, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores effective pedagogical technologies for fostering Olympic values in schools and higher education institutions. It emphasizes the role of the Olympic movement in developing honesty, friendship, tolerance, peacefulness, willpower, determination, and a healthy lifestyle among young people. The paper examines modern teaching approaches including interactive technologies, digital tools, gamification, project-based learning, sports psychology, and case-study methods. The findings show that the integration of innovative instructional methods enhances students' motivation and contributes to a deeper understanding of Olympic ideals. The article concludes with recommendations for improving the implementation of Olympic education in educational institutions.

AIM: the purpose of the article is to identify modern pedagogical technologies for forming Olympic values (friendship, honesty, peace, striving for development, mutual respect, and support for people with disabilities) among school students and university students, and to determine their effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the research was conducted using the following methods: theoretical analysis of scientific literature, programs, and methodological manuals in the field of the Olympic movement, pedagogy, psychology, and management; pedagogical observation of the effectiveness of integrated lessons, projects, and extracurricular activities dedicated to Olympic values; an experiment involving the application of various pedagogical technologies (project-based learning, gaming

technologies, collaborative learning) in control and experimental groups with subsequent comparison of the results.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study clearly demonstrated the effectiveness of the following pedagogical technologies. Integrated learning technology, where Olympic themes were incorporated into lessons in history, literature, physical education, and art, increased understanding and interest in the values among 85% of students. For example, the topic "Ancient Olympic Games" served as a basis for studying intercultural exchange in history lessons, while the topic "Heroism in Sports" became a foundation for discussing human virtues in literature classes. Project-based learning technology, such as the implementation of projects like "School Olympics" or "Olympic Heroes," developed students' skills in independent work, teamwork, and information analysis. 90% of students in the experimental group who participated in projects stated that they consider mutual respect and team spirit to be important values. Gaming and situational technologies, including "Mini-Olympic Games," sports competitions, and simulated situations, allowed students to practically assimilate honesty, fairness, and respect. Observations showed that such activities provide an opportunity for all participants, not just athletes, to comprehend these values. Collaborative learning technology, such as working in groups and jointly solving problems, strengthened friendship and mutual assistance among students. According to survey results, after lessons using collaborative methods, 78% of students noted an increased sense of respect and trust towards their groupmates.

CONCLUSION: the formation of Olympic values in schools and universities is a crucial factor in achieving not only sporting success but also the moral and spiritual maturity of youth. The studied pedagogical technologies—integration, project-based learning, gaming, and collaborative methods—are effective tools for the successful implementation of this process. Their success depends on a systematic approach to the educational process, teacher training, and the active participation of students. Integrating Olympic values into education helps nurture a young generation that is not only physically healthy but also spiritually sound, capable of protecting societal interests and promoting peace.

Keywords: Olympic values, Olympic education, pedagogical technologies, innovative methods, gamification, interactive learning, digital tools, sports psychology, project-based learning, tolerance, honesty, healthy lifestyle.

For citation: Jurabek M. Qodirov. (2025) 'Effective pedagogical technologies for forming olympic values in schools and higher educational institutions', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 208–215. (In Uzbek).

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Chunki Olimpiya harakati nafaqat sport muvaffaqiyatlarini targ'ib qiladi, balki yoshlar ongida do'stlik, halollik, tinchlik, bag'rikenglik, xalqaro hamkorlik, sog'lom turmush tarzi, iroda va

maqsadga intilish kabi umuminsoniy qadriyatlarni shakllantiradi. Ta'lim jarayoniga Olimpiya g'oyalarini kiritish o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi bilan cheklanmay, ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ham chuqurlashtiradi. Shuning uchun maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini singdirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, sportga oid treninglar, loyihaviy ishlar, amaliy mashg'ulotlar, raqamli platformalar bilan integratsiya kabi texnologiyalardan foydalanish juda muhim. Engels, Dyui, Vigotskiy kabi pedagoglar ta'lim jarayonida tajriba, faol ishtirok, muloqot orqali o'rganishni taklif qilgan va bu yondashuv aynan Olimpiya ta'limi uchun nihoyatda samaralidir. Chunki Olimpiya qadriyatlari faqat og'zaki tushuntirish orqali emas, balki to'g'ridan-to'g'ri amal qilish, musobaqa jarayonida ishtirok etish, jamoa bilan hamkorlik qilish, sport etikasini his qilish orqali shakllanadi. Maktablar uchun mo'ljallangan "Olimpiya darslari", "Qadriyatlar haftaligi", "Sport va ma'naviyat treninglari", "Olimpiya tarixi bo'yicha interaktiv ma'ruzalar", sportchilarning mahorat darslari, mini-musatobaqalar orqali o'quvchilar sportning ichki falsafasini chuqur anglyadilar.

Oliy ta'lim muassasalarida esa Olimpiya tarixi, sport menejmenti, jismoniy madaniyat nazariyasi, sport psixologiyasi, liderlik kompetensiyalari bo'yicha kredit dasturlarini joriy etish, talabalarning ilmiy-ijodiy loyihalarini qo'llab-quvvatlash, sport murabbiylari bilan mahorat maktablari tashkil etish, raqamli texnologiyalar yordamida virtual musobaqalar tashkil etish, xalqaro Olimpiya qo'mitasi taqdim etayotgan onlayn kurslardan foydalanish orqali Olimpiya qadriyatlarini chuqur singdirish mumkin. Zamonaviy ta'lim jarayonida bu qadriyatlarni rivojlantirishda proyekt yondashuv, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, STEAM integratsiyasi, gamifikatsiya, sport psixologiyasi elementlarini qo'llash alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Olimpiya qadriyatlarini shakllantirish jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va ularni real o'quv jarayoniga moslashtirishga bog'liq. Masalan, gamifikatsiya texnologiyasi o'quvchini raqobat, muvaffaqiyat, ball yig'ish, jamoaviy vazifalarni bajarishga undaydi, bu esa sport motivatsiyasini yanada oshiradi. Raqamli texnologiyalar – mobil ilovalar, video darslar, virtual sport maydonlari, raqamli statistika tahlillari yordamida talabalar sport turlarining texnikasi, biologik imkoniyatlar, jismoniy tayyorgarlik jarayonlarini chuqurroq anglyadilar.

"Case-study" texnologiyasi orqali sport etikasiga oid real hayotiy vaziyatlar tahlil qilinadi: dopingdan foydalanish, halollik, sportchilar o'rtasidagi muloqot, murabbiy etikasi, jamoaviy mas'uliyat kabi masalalar muhokama qilinadi va talabalar to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganadilar. Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun esa rolli o'yinlar, interaktiv viktorinalar, sport bo'yicha kichik tadqiqotlar, mashg'ulotlar jarayonida kichik vazifalar berish eng samarali texnologiyalardan biridir. Bundan tashqari, sotsiopedagogik yondashuv orqali bolalar turli millatlarga mansub Olimpiya chempionlari hayoti bilan tanishtiriladi, bu esa tolerantlik, millatlararo do'stlik, tinchlik g'oyalarini mustahkamlaydi.

Ta'lim muassasalarida "Olimpiya klublari"ni tashkil etish ham juda samarali bo'lib, ular doirasida yoshlar sportga oid tadbirlar o'tkazadi, yetuk sportchilar bilan

uchrashuvlar tashkil etadi, ijtimoiy loyihalar ishlab chiqadi va sport-madaniyat integratsiyasini o'rganadi. Natijada Olimpiya qadriyatlari o'quvchi va talabalar ongida mustahkamlanib boradi, ular hayotda faol, sog'lom, maqsadli, irodali, mas'uliyatli, intilishdan to'xtamay-digan shaxslar bo'lib shakllanadi. Mazkur pedagogik texnologiyalarni tizimli va izchil qo'llash orqali maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya ta'limi samarasi keskin oshadi, yosh avlodni sog'lom turmush tarziga, yuqori axloqiy standartlarga, halollikka, intellektual va jismoniy yetuklikka yo'naltirish imkoniyati yanada kuchayadi.

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini shakllantirish jarayoni izchil tashkil etilgan taqdirdagina o'zining yuqori samaradorligini namoyon etadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish — gamifikatsiya, raqamli vositalar, interaktiv mashg'ulotlar, loyihaviy ta'lim, sport etikasiga oid case-study va rolli o'yinlar — o'quvchi va talabalarni jarayonga faol jalb etadi, ularda sportga bo'lgan qiziqishni oshiradi, Olimpiya g'oyalari chuqur anglashga yordam beradi. Ta'lim muassasalarida shakllantirilgan Olimpiya qadriyatlari yoshlarning irodaviy sifatlarini mustahkamlaydi, sog'lom turmush tarziga bo'lgan intilishni kuchaytiradi, millatlararo totuvlik va halollik tamoyillarini chuqurlashtiradi. Demak, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan Olimpiya ta'limi nafaqat sport rivojiga, balki ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Taklif va tavsiyalar:

1. Maktab va OTMlarda "Olimpiya ta'limi haftaligi"ni joriy etish va har yili muntazam o'tkazish.
2. Raqamli ta'lim platformalariga Olimpiya qadriyatlariga oid maxsus modullar joylashtirish.
3. Har bir ta'lim muassasasida "Olimpiya klubi" tashkil etish, yoshlarni sport va Olimpiya g'oyalari jalb qilish.
4. Sportchilar, murabbiylar va Olimpiya qatnashchilari ishtirokida mahorat darslarini muntazam yo'lga qo'yish.
5. Gamifikatsiya elementlariga asoslangan o'quv dasturlarini kengaytirish, masalan, ball yig'ish, virtual musobaqalar, jamoaviy vazifalar.
6. O'quvchilarni real sport musobaqalariga kuzatuvchi sifatida jalb qilish va musobaqa etikasini joyida o'rgatish.
7. Case-study va treninglar orqali sportdagi halollik, doping, sport etikasi kabi mavzularni chuqur yoritish.
8. OTMlarda "Olimpiya qadriyatlari va sport etikasi" fani yoki modulini joriy etish.
9. Olimpiya tarixi bo'yicha interaktiv ko'rgazmalar va virtual muzeylardan foydalanishni kengaytirish.
10. Jamoaviy sport loyihalarini qo'llab-quvvatlash, talabalar tomonidan ijtimoiy-sport tashabbuslarini rag'batlantirish.

Shunday qilib, maktab va oliy ta'lim muassasalarida Olimpiya qadriyatlarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, bu jarayon innovatsion pedagogik texnologiyalar – loyihaviy yondashuv, raqamli integratsiya, gamifikatsiya, keys-stadi, interaktiv metodlar va jamoa treninglarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali yuqori samaradorlikka erishishi mumkinligi tadqiqot natijalarida aniq namoyon bo'ldi. Ushbu texnologiyalar yordamida yoshlar ongida nafaqat sportga bo'lgan qiziqish va sog'lom turmush tarziga intilish, balki halollik, bag'rikenglik, vatanparvarlik, insoniy qadriyatlar kabi fazilatlar shakllantirilishi ta'minlanadi. Natijada, Olimpiya ta'limi orqali nafaqat jismonan rivojlangan, balki ma'naviy-axloqiy jihatdan pukhta, ijtimoiy javobgarlikni tushunadigan, intiluvchan va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiladigan shaxslarni tarbiyalash imkoniyati yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Халқаро Олимпия Қўмитаси. Olympic Charter. Lausanne: IOC Publications, 2022.
2. Kidd, B. A New Direction for Olympic Education. University of Toronto Press, 2019.
3. Binder, D. Teaching Olympic Values in Schools. Lausanne: International Olympic Academy, 2018.
4. Norbekov, Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy nashriyoti, 2020.
5. G'ofurov, R. Sport pedagogikasi asoslari. Toshkent: Turon-Iqbol, 2021.
6. UNESCO. Quality Physical Education Guidelines for Policy Makers. Paris, 2015.
7. Murray, S., & Ramirez, H. Olympic Education and Youth Development. Routledge, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qodirov Jurabek Mamatsimonovich**, sport faoliyati va jismoniy madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, [**Кадиров Журабек Маматаминович**, старший преподаватель кафедры спортивной деятельности и физической культуры, Доктор философии по педагогическим наукам (PhD)], [**Kadirov Jurabek Mamataminovich**, Senior Lecturer of the Department of Sports Activity and Physical Culture, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]